

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ХОБЛ С ЛЕГОЧНОЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Шамухамедова Н.Ш¹

Даминов Б.Т²

Кадирова Г.Г³

Ташкентский педиатрический медицинский институт
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629540>

Анализ показателей состояния вегетативного статуса имеет широкое распространение в кардиологии, оценивая состояние сердца и прогнозируя риск развития аритмий. Интерпретация результатов временного и спектрального анализа вариабельности сердечного ритма основаны на рекомендациях Европейского общества кардиологов и Северо-американского общества по кардиостимуляции и электрофизиологии (ESC/NASPE, 1996). В клинике внутренних болезней часто приходится встречать сочетание АГ и ХОБЛ, которое в значительной мере ухудшает прогноз и течение обоих заболеваний, особенно этот риск повышается при наличии и легочной гипертензии.

Цель исследования. Изучение показателей состояния вегетативного статуса больных ХОБЛ с легочной и артериальной гипертензией.

Материал и методы исследования. Исследование вариабельности сердечного ритма (BCP) производилось при помощи компьютерного комплекса с регистрацией пятиминутной записи ЭКГ, не содержащей экстрасистол и артефактов. Интерпретация результатов временного и спектрального анализа BCP основывалась на рекомендациях Европейского общества кардиологов.

Результаты исследования. Среди больных ХОБЛ II ст. с ЛГ было выявлено снижение стандартного отклонения величины нормальных интервалов R-R (SDDN) в 1,3 раза по сравнению с контрольной группой ($44,9 \pm 2,41$ мс и $61,7 \pm 4,25$ мс., соответственно).

В группе пациентов страдающих ХОБЛ с ЛГ и АГ показатель SDDN был в 2 раза ниже ($30,1 \pm 0,31$ мс) по сравнению с группой контроля, при котором SDDN- $61,7 \pm 4,75$ мс ($p < 0,05$), данный показатель среди больных ХОБЛ с ЛГ составил $44,9 \pm 2,52$ мс.

Наряду с этим, пациенты ХОБЛ с ЛГ и АГ имели достоверное повышение Амо ($p < 0,01$), с тенденцией уменьшения показателя MxDMn более чем в 3 раза ($207,2 \pm 1,25$), рNN50% - в 9 раз ($2,77 \pm 0,35$), снижение коэффициента вариации CV ($4,1 \pm 0,1$) по сравнению с контрольной группой. Эти данные

также отражают на усиления влияния симпатического отдела нервной системы.

Показатели variability сердечного ритма пациентов ХОБЛ с ЛГ и АГ выявили достоверное снижение общей мощности спектра TP равной $1,6 \pm 0,17$ мс ($p < 0,01$) и мощности высокочастотных колебаний (HF) - $0,21 \pm 0,02$ мс ($p < 0,05$) и мощность низкочастотных колебаний (LF) - $0,24 \pm 0,05$ ($p < 0,01$), по сравнению с показателями в контрольной группе ($4,46 \pm 0,1$; $1,98 \pm 0,59$ и $1,94 \pm 0,33$ соответственно). Снижение мощности высокочастотных колебаний HF более чем в 1,5 раза среди больных ХОБЛ с ЛГ и АГ указывает на снижение доли парасимпатического отдела вегетативной нервной регуляции.

Показатель стресс-индекса SI, указывающий на напряжения регуляторных систем был значительно повышен среди больных ХОБЛ с ЛГ и АГ (SI равной $174,8 \pm 11,0$ у.е.) по сравнению с группой контроля (SI - $70,7 \pm 9,5$ у.е.).

Сравнительный анализ variability сердечного ритма, отражающие состояния вегетативной нервной регуляции выявил однонаправленные изменения состояния регуляторных систем среди больных ХОБЛ обеих групп. При этом доля LF - частот составил $35,7 \pm 1,31\%$ среди ХОБЛ с ЛГ и $28,01 \pm 0,89\%$ ($p < 0,05$) среди ХОБЛ с ЛГ и АГ, что отражается в повышении активности центрального контура регуляции, более выраженной при ХОБЛ с ЛГ и АГ.

Вывод. Определенный в ходе исследования изменения спектральных показателей variability сердечного ритма больных ХОБЛ, показал на повышения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, которое в большей степени выявлено среди больных с ХОБЛ в сочетании легочной и артериальной гипертензией, т.е. сосудистой гипертензией в малом и большом круге кровообращения.